

ERKIN IQTISODIY ZONALARNI RIVOJLANTIRISHDA NODAVLAT TASHKILOTLARNING O'RNI

Ataismatov I.Z

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi
Biznes va tadbirkorlik oliy maktabi Farg'ona filiali rahbari
+998 (33)000-44-77

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14885731>

Annotatsiya: Mazkur maqolada AQSH, Birlashgan Arab Amirligi va Qozog'iston davlatlarida mavjud Erkin iqtisodiy zonalarini (MIZ) rivojlantirishda nodavlat tashkilotlarining o'rni tahlil qilinadi. MIZlar iqtisodiy rivojlanish, investitsiyalarni jalb qilish va innovatsiyalarni rag'batlantirishda muhim rol o'ynaydi. Mazkur maqola MIZlarning rivojlantirishda nodavlat tashkilotlarining imkoniyatlari bo'yicha amaliyotlarni o'rganadi, global miqyosda qo'llanilayotgan asosiy modellarni taqdim etadi va ularning samaradorligini baholaydi. Erkin iqtisodiy zonalar boshqaruvini takomillashtirishga doir ilmiy asoslangan amaliy takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: Erkin iqtisodiy zona, investor, tashqi savdo, eksport, import, raqamli texnologiyalar, investitsion faollik, investitsiya muhiti, erkin iqtisodiy zonalar, AQSH, BAA va Qozog'iston.

Kirish

Erkin iqtisodiy zonalar (EIZ) investitsion faollikni, innovatsiyalarni va mintaqaviy rivojlanishni rag'batlantirishga qaratilgan asosiy iqtisodiy siyosat vositasidir. Bunday zonalarini boshqarish ko'plab omillarni hisobga olishni talab qiladi va mamlakat va uning iqtisodiy voqeligiga qarab sezilarli darajada farq qilishi mumkin. Shu nuqtai nazardan, biz MIZni boshqarishda nodavlat tashkilotlardan foydalangan holda boshqaruv tashkil qilayotgan bir nechta davlatlarda mavjud modellarini, ularning xususiyatlari, afzalliklari va kamchiliklarini ko'rib chiqamiz.

Nodavlat tashkilotlar yoki xususiy kompaniyalar turli yo'sinda MIZlarni boshqaruvini tashkil etishda va ularning rivojlanishida o'ziga xos hissa qo'shib kelmoqda.

Erkin iqtisodiy zonalar asosiy vazifasi hisoblangan ishlab chiqarishni rivojlantirish, export maxsulotlarini ko'paytirish, mamlakat rivojlanishiga ko'proq investitsiya jalb qilish uchun juda qat'iy ishlashi xalqaro darajada targ'ibot ishlarini jadallashtirish va boshqaruvini jahon standartida tashkil etishi lozim bo'ladi.

Mamlakatda investorlar uchun ko'plab iqtisodiy, ma'muriy va ijtimoiy imtiyozlar bo'lishi mumkin lekin MIZlarda boshqaruv to'g'ri tashkil qilinmas ekan investor kelishi, hudud hamda mamlakat rivojlanishi yetarli darajada bo'lmaydi. Rivojlangan mamlakatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, MIZlarni rivojlantirishda nafaqat davlat boshqaruvi balki xususiy hamda nodavlat notijorat tashkilotlari ham alohida o'rin tutadi.

Tadqiqotlarimiz davomida maqolada tizimli yondashuv, qiyosiy tahlil, umumlantirish, tahlil qilish, sintez qilish va prognozlashtirish usullari qo'llanilgan.

2 Materiallarni olish texnologiyasi va tadqiqot usuli

Hozirgi globallashtirish davrida har bir davlat o'z oldiga ulkan maqsadlarni qo'yishi aniq, lekin bu maqsadlar investitsiyalarsiz tashkil etilishi qiyindir. Shu investitsiyalarning majoziy ma'noda o'chog'i hisoblangan Erkin iqtisodiy zonalar hisoblanadi. Bugungi kunda dunyoning 150 dan ortiq davlatida tashkil etilgan Erkin zonalar mamlakatlar taraqqiyoti uchun xizmat qilib kelmoqda. O'zbekistonda ham qariyb, 16 yillik tajriba mavjud. Bu jarayon albatta O'zbekiston uchun Erkin iqtisodiy zonalar faoliyatini boshqarishni rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlar tajribasini o'rganishni talab qiladi. Hamma davlatlarda ham Erkin iqtisodiy zonalar yaratish ishlari ilmiy asosda, puxta o'ylangan Erkin iqtisodiy zonalar siyosati orqali tashkil etilgan, deb bo'lmaydi. Biz bu borada katta tajribaga ega bo'lgan ayrim davlatlardagi zonalarda olib borilgan ishlarni tahlil qilmoqchimiz. Bu borada katta tajribaga ega davlatlar anchagina, ammo qaysi davlatning tajribasiga e'tiborni qaratishda ikki narsani hisobga oldik: birinchidan, Erkin iqtisodiy zonalar siyosati borasida o'ziga xos o'rni bor va ikkinchidan, tajribasini O'zbekistonda qo'llash uchun ahamiyati muhimroq davlatlar tanlandi.

Birinchi tanlagan davlatimiz bu-AQSH. Bu davlat Erkin iqtisodiy zonalar boshqaruv siyosati masalasida o'ziga xos tomonlarga ega bo'lib, u quyidagi mezonlar tizimiga tayanadi:

- federal va mahalliy hokimiyat vakillarining aralash boshqaruv usulining mavjudligi;
- MIZ boshqaruvida nafaqat davlat balki xususiy sektor vakillarining mavjudligi;
- boshqaruvning mahalliy va markaziy ma'muriyat manfaatlarini moslashganligi;

AQSHda Erkin iqtisodiy zonalarni boshqaruvi va rivojlanishida nodavlat notijorat tashkilotlar, ilmiy markazlar va konsalting xizmatlarining muhim o'rin tutadi.

Ikkinchi davlat Birlashgan Arab Amirli.

Ushbu mamlakatga xorijiy investitsiyalar o'zi bilan birga zamonaviy menejment va biznes axloqini olib kirishdi desak, hech ham mubolag'a bo'lmaydi.

Bugungi kunda BAAda 46 ta turli ko'rinishdagi MIZ faoliyat olib bormoqda. Ushbu MIZ boshqaruvi o'z ixtisosligi va joylashuviga qarab Erkin boshqaruv kompaniyalar tomonidan boshqarib va rivojlantirib kelinmoqda. Bundan tashqari BAA dunyo bo'ylab MIZ rivojlantirishga ixtisoslashgan nodavlat notijorat tashkilot tashkil etilgan.

Uchinchi davlat bu — Qozog'iston Respublikasi

Bugungi kunda Qozog'istonda jami 13 ta Erkin iqtisodiy zona (SIZ) mavjud. Bu zonalar turli sohalarga ixtisoslashgan va mamlakat iqtisodiyotining turli yo'nalishlarini rivojlantirishga qaratilgan.

Qozog'iston Respublikasida MIZ rivojlanishida va ko'proq investorlarni jalb qilishda katta hissa qo'shib kelayotgan nodavlat notijorat tashkilot mavjud. Masalan, MIZda faoliyat yuritayotgan yakka tartibdagi tadbirkorlar va yuridik shaxslarning "Iqtisodiy zonalar tadbirkorlari birlashmasi" uyushmasi tadbirkorlik faoliyatini muvofiqlashtirish, umumiy, mulkiy va boshqa qonuniy manfaatlarini ifodalash va himoya qilish maqsadida tashkil etilgan notijorat tashkilotdir. U 2011 yil 31 yanvarda "Samurik Saktau" va "Basis" qurilish kompaniyasi Erkin iqtisodiy zonalarini ishtirokchilari tomonidan tashkil etilgan.

3 Eksperimental natijalar va ularning muhokamasi

2014-yil 30-iyulda "Qozog'iston Respublikasi iqtisodiy zonalarini tadbirkorlari uyushmasi" yuridik shaxslar uyushmasi nomiga o'zgartirilishi munosabati bilan uyushma adliya organlarida qayta ro'yxatdan o'tkazildi. Assotsiatsiya Qozog'istonning barcha Erkin iqtisodiy zonalarini (keyingi o'rinlarda — EIZ) ishtirokchilari bilan olib borayotgan faol ishlarni inobatga olgan holda, yangilangan nom EIZ joylashgan joylarda filiallar tarmog'ini ochish va EIZ bilan ishlashni davom ettirish imkonini beradi.

Uyushmani tashkil etishdan maqsad: o'z a'zolarining huquqlari, tadbirkorlik va mulkiy manfaatlarini himoya qilish, nizo va nizolarni hal qilish, EIZ ishtirokchilari tashkilotlarining biznes va innovatsion loyihalarini amalga oshirishga ko'maklashish, mahalliy va xorijiy tadbirkorlarni Qozog'istondagi EIZlar to'g'risida xabardor qilish.

Birinchi mamlakatimiz AQSHda bugungi kunda EIZlar faoliyat yuritayotgan 150 dan ortiq mamlakatlar orasida eng ko'pi AQShga to'g'ri keladi. AQShda EIZlarning soni 1700dan ko'proqni tashkil etadi. Biroq, uning soni kundan – kunga yana ortib bormoqda. AQShda, bularga 1500 dan ortiq tadbirkorlik hududlari va 200 dan ortiq texnoparklardan tashkil topgan EIZlar faoliyat ko'rsatmoqda.

Shunday qilib, Amerika Qo'shma Shtatlaridagi MIZlar federal, shtat va mahalliy tashabbuslar kombinatsiyasi orqali boshqariladi, bunda asosiy e'tibor investorlar uchun jozibador muhit yaratish va mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishga qaratilgan. AQSHdagi Erkin iqtisodiy zonalarni rivojlantirishda nodavlat notijorat tashkilotlar (NNT) muhim rol o'ynaydi. Ushbu tashkilotlar bir qator usullar bilan rivojlanishga hissa qo'shadi:

AQSHda faoliyat yuritayotgan MIZni rivojlantirishga muhim hissa qo'shayotgan nodavlat notijorat tashkilot bu "AQSh tashqi savdo zonalarini milliy assotsiatsiyasida (NAFTZ)" hisoblanadi. Ushbu tashkilot "hamkorlik, g'urur, barakat" asosiy shiori hisoblanadi

Ushbu tashkilot AQSh tashqi savdo zonasi (FTZ) dasturi orqali global biznesni mahalliy hamjamiyat bilan bog'lash, jamoat tashkilotlari, davlat va xususiy kompaniyalar va jismoniy shaxslardan tashkil topgan a'zosi hisoblanadi va biznes o'sishi, iqtisodiy rivojlanish va AQSh bandligini ta'minlash uchun faol ish olib boradi.

Xulosa AQSHda NNTlar ko'plab Erkin iqtisodiy zonalardagi rivojlanishning muvaffaqiyatini ta'minlashda hamkorlik va qo'llab-quvvatlashni ta'minlaydi. Ularning ishtiroki, odatda, iqtisodiy zonalarning

barqaror va innovatsion rivojlanishiga hissa qo'shadi. AQSH xususiy kompaniyalar tashkil etgan MIZ mavjudligini va ular muvaffaqiyatli faoliyat olib borayotganligini ko'rishimiz mumkin.

Ikkinchi, tanlangan davlatimiz bu — Birlashgan Arab Amirligidagi Erkin iqtisodiy zonalar ko'rib chiqishni boshlaymiz.

O'tgan asrning 60-yillari boshidan boshlab Birlashgan Arab Amirliklarida faol iqtisodiy rivojlanish boshlandi. Bugungi kunda BAA dunyodagi eng boy davlat bo'lib, u dunyoning barcha burchaklaridan ishbilarmonlar va investorlarni har tomonlama jalb qiladi. Amirlikdagi biznes uchun juda ko'p jozibador xususiyatlardan biri bu Erkin iqtisodiy zonalar (EIZlar yoki Erkin zonalar)Erkin zona Birlashgan Arab Amirliklarining Erkin hududlari bo'lib, u erda o'zlarining ichki qonunlari va soliq qoidalari qo'llaniladi.

Bugungi kunda Birlashgan Arab Amirliklarida Erkin zonalar soni 40 dan oshadi. Erkin zonaning asosiy qismi Dubayda joylashgan, ammo siz Sharja, Ras al-Xayma amirligida ham Erkin biznes tashkil qilishingiz mumkin.

BAAdagi MIZlarning qo'yidagi afzalliklarga ega:

Birlashgan Arab Amirliklarida (BAA) Erkin iqtisodiy zonalar Erkin tayinlangan hokimiyat va boshqaruv kompaniyalari orqali boshqariladi. Ushbu organlar va kompaniyalar zonalarining samarali ishlashini, mahalliy va xalqaro standartlarga mos kelishini va biznes xizmatlarini ko'rsatishini ta'minlaydi. BAAda Erkin iqtisodiy zonalarini boshqarishning asosiy jihatlari:

BAA iqtisodiy zonalarini boshqaruv organlari va kompaniyalarini ko'rib chiqamiz. Har bir Erkin iqtisodiy zonada hududni boshqarish va boshqarish uchun mas'ul bo'lgan o'z boshqaruv organi yoki kompaniyasi mavjud. Masalan, Dubay Multi Commodities Center (DMCC) Dubay Multi Commodities Center Authority tomonidan boshqariladi va Jebel Ali Free Zone (JAFZA) Jafza Authority tomonidan boshqariladi.

Boshqaruv kompaniyalarining roli qo'yidagilardan iborat. Boshqaruv kompaniyalari kompaniyalarni ro'yxatdan o'tkazish va litsenziyalash, mulkni ijaraga berish, zarur infratuzilmani ta'minlash va qo'llab-quvvatlash xizmatlarini ko'rsatish uchun javobgardir.

BAAdagi iqtisodiy zonalar va ularning boshqaruv organlariga misollar:

- Dubay Multi Commodities Center (DMCC): Dubay Multi Commodities Center Authority tomonidan boshqariladi.
- Jebel Ali Erkin zonasi (JAFZA): Jafza ma'muriyati tomonidan boshqariladi.
- Abu Dabi Global bozori (ADGM): ADGM Authority tomonidan boshqariladi.
- Dubay Silicon Oasis (DSO): Dubay Silicon Oasis Authority tomonidan boshqariladi.

Natijada, BAAda Erkin iqtisodiy zonalarini boshqarish tadbirkorlik sub'ektlariga qulay ish sharoitlarini ta'minlovchi va zonalarining samarali ishlashini ta'minlaydigan ixtisoslashgan organlar orqali amalga oshiriladi.

Birlashgan Arab Amirliklaridagi (BAA) iqtisodiy zonalar boshqarishida ko'plab notijorat tashkilotlar (NNT) va boshqa tashkilotlar muhim rol o'ynaydi. Ular, asosan, iqtisodiy zonalarini rivojlantirish va qo'llab-quvvatlash uchun xizmat qiladilar. BAAda iqtisodiy zonalar boshqarishida NNTlarning roli ko'pincha quyidagi jihatlarni o'z ichiga oladi:

Yana bir BAA faoliyat boshlagan va butun dunyodagi MIZlarni qamrab olishni boshlagan nodavlat notijorat tashkilot mavjud. Bu tashkilot Butunjahon Erkin zonalar tashkiloti (World FZO) global notijorat tashkilot bo'lib, butun dunyo bo'ylab Erkin zonalar (MIZ) manfaatlarini ifodalovchi nufuzli, jamoaviy tashkilot hisoblanadi.

World FZO 2014-yilning may oyida BAAning Dubay shahrida 14 ta ta'sischi a'zolari va homiyligida tashkil etilgan. Jenevada ro'yxatdan o'tgan va shtab-kvartirasi Dubayda joylashgan World FZO yagona haqiqiy xalqaro, ko'p tomonlama bugungi kunda dunyodagi zonalar uchun nodavlat notijorat tashkilotlardan biri hisoblanadi.

Ko'rinib turibiki BAA MIZ orqali butun mamlakatni rivojlantirish va investorlarni ko'proq jalb qilishga juda katta qiziqish va ishonch bildirmoqda.

Xulosa qilgan holda shuni aytish lozimki notijorat tashkilotlar va boshqa qo'llab-quvvatlovchi tashkilotlar BAA'dagi iqtisodiy zonalarning samarali boshqarilishi va rivojlanishi uchun muhim rol o'ynaydi. Ular iqtisodiy zonalarning infratuzilmasini, investitsiya muhitini va ijtimoiy muhitni yaxshilashda ko'maklashadi, shu bilan birga, global standartlarga muvofiqligini ta'minlaydi.

Uchinchi tanlangan davlatimiz Qozog'iston Respublikasida hisoblanadi.

Bugungi kunda Qozog'istonda jami 13 ta Erkin iqtisodiy zona (SIZ) mavjud. Bu zonalar turli sohalarga ixtisoslashgan va mamlakat iqtisodiyotining turli yo'nalishlarini rivojlantirishga qaratilgan. Quyida hozirgi vaqtda faoliyat yuritayotgan Erkin iqtisodiy zonalar ro'yxati keltirilgan:

Oxirgi yillarda Qozog'iston Respublikasi MIZ rivojlantirishda xalqaro va mahalliy nodavlat tashkilotlar, xususi kompaniyalardan faol foydalanib kelmoqda buning o'ziga xos sabablari mavjud. Jumladan, Qozog'iston MIZ rivojlantirishda davlat tashkilotlari tomonidan boshqarib kelinishi samarasizligi tushunib etishdi.

Uzoq yillik tajriba shuni ko'rsatdiki MIZ boshida rejalashtirilgan samara bermadi natijada Singapur, BAA va Irlandiya davlatlarida MIZ boshqarishni va faoliyatini takomillashtirish uchun professional boshqaruv va marketing kompaniyalari jalb qilishmoqda.

Bunday professional boshqaruv kompaniyalari MIZni rivojlantirish bo'yicha ilmiy tadqiqot, amaliy rejalashtirish, o'z mablag'lari hisobidan investitsiya kiritish, xalqaro investorlarni jalb qilishda hamda MIZ to'liq boshqarish ishtirok etishmoqda.

Bundan tashqari Qozog'iston MIZ rivojlantirish bo'yicha xalqaro tajribani o'rganish natijasida MIZ faoliyat yuritayotgan yakka tartibdagi tadbirkorlar va yuridik shaxslarning "Iqtisodiy zonalar tadbirkorlari assotsiatsiyasi" Assotsiatsiya NNT tashkil etgan. Ushbu assotsiatsiya MIZda faoliyat yuritayotgan tadbirkorlarning tadbirkorlik faoliyatini muvofiqlashtirish, umumiy, mulkiy va boshqa qonuniy manfaatlarni ifodalash va himoya qilish maqsadida tashkil etilgan notijorat tashkilotdir. Ushbu assotsiatsiya 2011-yil 31-yanvarda "Samuryk Saktau" va "Basis" qurilish kompaniyasi Erkin iqtisodiy zonalar ishtirokchilari tomonidan tashkil etilgan.

2014-yil 30-iyulda "Qozog'iston Respublikasi iqtisodiy zonalar tadbirkorlari Assotsiatsiya" yuridik shaxslar Assotsiatsiya nomiga o'zgartirilishi munosabati bilan Assotsiatsiya adliya organlarida qayta ro'yxatdan o'tkazildi. Assotsiatsiya Qozog'istonning barcha Erkin iqtisodiy zonalar ishtirokchilari bilan olib borayotgan faol ishlarini hisobga olib, yangilangan nom MIZ joylashgan joylarda filiallar tarmog'ini ochish imkonini beradi va MIZlar bilan ishlashni davom ettiradi, respublika darajasidagi investorlarni muammolari va takliflari ustida ishlashni kengaytiradi.

Assotsiatsiyani tashkil etishdan maqsad: o'z a'zolarining huquqlari, tadbirkorlik va mulkiy manfaatlarini himoya qilish, nizo va nizolarni hal qilish, MIZ ishtirokchilari tashkilotlarining biznes va innovatsion loyihalarini amalga oshirishga ko'maklashish, mahalliy va xorijiy tadbirkorlarni Qozog'istondagi MIZlar to'g'risida xabardor qilish.

Assotsiatsiyaning asosiy maqsadlari: EIZlarni rivojlantirish sohasidagi davlat dasturlarini amalga oshirishda ishtirok etish, tadbirkorlar va davlat organlari o'rtasida konstruktiv muloqotni yo'lga qo'yish, shuningdek, Qozog'iston va undan tashqarida EIZ ishtirokchilari manfaatlarini ifodalash.

2013 yil davomida asosan MIZ bozorida so'rovnomalar orqali tadqiqotlar olib borildi, Assotsiatsiya mutaxassislari tomonidan MIZ faoliyatining muammolari va takliflari bo'yicha ma'lumotlar to'plandi va tizimlashtirildi.

2014-yilda Assotsiatsiya Qozog'iston Respublikasi Milliy tadbirkorlar palatasi, Qozog'iston Respublikasi Sanoat va yangi texnologiyalar vazirligi, Qozog'iston Respublikasi Iqtisodiyot va byudjetni rejalashtirish vazirligi tomonidan akkreditatsiyadan o'tgan.

Xulosa o'rnida shuni aytib utish lozimki Qozog'iston MIZlarini rivojlantirishda qolgan Markaziy Osiyo davlatlariga qaraganda ilmiy asoslangan holdan rivojlanmoqda. MIZ rivojlantirishda nodavlat tashkilotlar va xalqaro professional tashkilotlardan faol foydalanmoqda.

4 Xulosa

Yuqoridagi ma'lumotlardan xulosa qilish mumkinki jahonda MIZ boshqarish va rivojlantirishda nodavlat notijorat tashkilotlardan faol foydalanilmoqda va o'z samarasini bermoqda. Bugungi kunda xalqaro

darajadagi MIZlarni rivojlantirishda ish olib borayotgan o'nlab tashkilotlar mavjud bo'lib bularga quyidagi tashkilotlarni misol keltirish mumkin:

- Erkin iqtisodiy zonalarining global alyansi rasmiy sayti.
- AQSH tashqi savdo zonalarini milliy assotsiatsiyasida rasmiy sayti.
- Amerikaning erkin savdo zonalarini uyushmasi rasmiy sayti.
- Afrika iqtisodiy zonalarini tashkiloti (AEZO)
- Ilmiy parklar va innovatsiyalar sohalari xalqaro assotsiatsiyasi
- BMT Savdo va taraqqiyot tashkiloti.

AQSHda NNTlar ko'plab Erkin iqtisodiy zonalaridagi rivojlanishning muvaffaqiyatini ta'minlashda hamkorlik va qo'llab-quvvatlashni ta'minlaydi. Ularning ishtiroki, odatda, iqtisodiy zonaning barqaror va innovatsion rivojlanishiga hissa qo'shadi. AQSH xususiy kompaniyalar tashkil etgan MIZ mavjudligini va ular muvaffaqiyatli faoliyat olib borayotganligini ko'rishimiz mumkin.

Jumladan, AQSH tashqi savdo zonalarini milliy assotsiatsiyasida, Amerika qit'asi erkin savdo zonalarini uyushmasi, bundan tashqari AQSH bir nechta xususiy kompaniyalar mavjud bo'lib asosiy faoliyati MIZ tahlil olib borish, rivojlanish strategiyasiga qo'shimcha konsalting xizmatlarini ko'rsatishdan iborat.

BAAda notijorat tashkilotlar va boshqa xususiy qo'llab-quvvatlovchi tashkilotlar iqtisodiy zonalarining samarali boshqarilishi va rivojlanishi uchun muhim rol o'ynaydi. Ular iqtisodiy zonalarining infratuzilmasini, investitsiya muhitini va ijtimoiy muhitni yaxshilashda ko'maklashadi, shu bilan birga, global standartlarga muvofiqligini ta'minlaydi. Xuddi shunday tashkilotlarga 2014 yil 14 may sanasida Dubay shahrida tashkil etilgan "Xalqaro erkin zonalar tashkiloti"ni keltirish mumkin.

Qozog'iston MIZlarini rivojlantirishda qolgan Markaziy Osiyo davlatlariga qaraganda ilmiy asoslangan holdan rivojlanmoqda. MIZ rivojlantirishda nodavlat tashkilotlar va xalqaro professional tashkilotlardan faol foydalanmoqda. Jumladan Singapur va Irlandiya davlatlarida faoliyat yuritadigan MIZ boshqarishga ixtisoslashgan xususiy kompaniyalar bilan faol hamkorlikda ish olib bormoqda. MIZlarni rivojlantirish uchun Qozog'istonda "Erkin iqtisodiy hududlardagi tadbirkorlar assotsiatsiyasi" tashkiloti MIZ yanada rivojlanish va investitsiyalar oqimini ko'paytirishda keng qamrovli faoliyatini olib bormoqda.

Natija va takliflar

Yuqoridagi tahlillar natijasida mamlakatimizda faoliyat olib borayotgan Erkin iqtisodiy zonalar tarkibi hisoblanadigan Kichik sanoat zonalar, Erkin iqtisodiy zonalar, Tadbirkorlik hududlarini yanada jadal rivojlantirish va xalqaro investitsiyalarni kengroq jalb qilish uchun Erkin iqtisodiy zonalarda faoliyat olib boruvchi tadbirkorlar uyushmasini tuzish yanada yaxshiroq samara berishini ko'rsatmoqda.

Qo'yidagi takliflarni amalga oshirish MIZlarni yanada rivojlantirishga amaliy hissa qo'shgan bo'lar edi:

- Nodavlat notijorat tashkilot sifatida faoliyat olib boruvchi uyushma MIZdagi tadbirkorlar muammolari, rivojlanishiga to'siqlari ijobiy yechim topishini tezlashtirishga;
- MIZga yanada ko'proq mahalliy investorlarni jalb qilish natijasida yangi ish o'rinlari yaratilishiga;
- xalqaro darajada investorlarni jalb qilishga targ'ibot ishlarini olib borishga;
- MIZnalar faoliyatini kengroq PR qilishga;
- MIZ jozibadorligini oshirishga;
- MIZ boshqaruvini xalqaro standartlarga moslashtirishga;
- MIZlarda ishlab chiqarayotgan mahsulotlarni xalqaro standartlarga moslashtirish va exportini kengaytirishga;
- Xalqaro investorlar uchun ma'lumotlar olishni osonlashtirishga;

MIZlarni rivojlantirish bo'yicha xalqaro tashkilotlarga mamlakatimiz MIZlarini rivojlantirish maqsadida hamkorlikni yo'lga qo'yishga amaliy qadam bo'lib xizmat qilar edi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasining 1996-yil 25-apreldagi "Erkin iqtisodiy zonalar to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonuni.

2. O'zbekiston Respublikasi Bojxona kodeksi. 2016-yil 20-yanvar. O'RQ-400-son.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 12-yanvardagi "Urgut", "G'jduvon", "Qo'qon" va "Hazorasp" erkin iqtisodiy zonalarini tashkil etish to'g'risida"gi PF-4931-sonli Farmoni.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 25-oktabrdagi "Erkin iqtisodiy zonalar va kichik sanoat zonalarini faoliyati samaradorligini oshirish borasidagi qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-3356-sonli Qarori.
5. www.gov.uz – O'zbekiston Respublikasi hukumat portal.
6. www.lex.uz – O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi.
7. www.stat.uz – O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi.
8. www.worldbank.org – Jahon banki rasmiy sayti.
9. www.wto.org – Butun jahon savdo tashkiloti rasmiy sayti.
10. www.tshue.uz – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti sayti.